

**Запорізька міська громадська
організація «Істина»**

**МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ»**

26-27 квітня 2019 р.

м. Запоріжжя

УДК 342.7+35.07(477)(063)
П68

П68 Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 року. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. 180 с.

У матеріалах представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні», яка була організована Запорізькою міською громадською організацією «Істина» 26-27 квітня 2019 року в м. Запоріжжі.

УДК 342.7+35.07(477)(063)

ОСОБЛИВОСТІ ЛЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ Сологуб В. П., Шворак Т. В.	109
ОСОБЛИВОСТІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ Щербай І. Р.	112
НАПРЯМ 5. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ ПЕДАГОГІЧНОГО (НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО) СТАЖУ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ Білоконь Н. С.	116
ПЕРЕРВИ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДИТИНИ І ПРОБЛЕМИ, ЯКІ З ЦИМ ПОВ'ЯЗАНІ Гайдо О. В.	118
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРАЦІВНИКОМ Мокрицька Н. П.	121
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ Підченко К. В.	124
НАПРЯМ 6. ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ПРАВО	
ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ВИКОРИСТАННЯ КСЕНТРАНСПЛАНТАТІВ В УКРАЇНІ Андрійчук Б. І.	127
МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СУДОЧИНСТВО Ворощук Б. Б.	130
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ Дудар Н. І.	134
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Коваль Т. П.	137
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Решетняк К. Ю.	139

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

РЕШЕТНЯК К. Ю.

студентка юридичного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Оскільки енергетичний сектор впливає на економічні процеси, навколишнє середовище та забезпечення права на безпечне довкілля громадянина кожної країни, його законодавче регулювання та питання організації діяльності органів виконавчої влади потребує детального дослідження та узгодження із міжнародними нормами.

Незважаючи на те, що створення європейських співтовариств починалося саме в енергетичних галузях, їх правове регулювання було фактично виключене з дії європейського права. Такий стан правового регулювання

пояснюється тим, що енергетичний сектор розглядався національними урядами як сектор, який забезпечував національні інтереси в економічній, військовій, соціальній та інших сферах. Така розбіжність інтересів призводила до постійної боротьби за повноваження у правовому регулюванні енергетики. За винятком двох секторів (вугілля і ядерної енергетики), нормативно встановлювалися лише такі загальні цілі, як, наприклад, заохочення раціонального використання енергії [1].

Однак із плином часу міжнародна спільнота дійшла висновку про необхідність уніфікації вимог до енергетичної промисловості, а Україна як невід'ємна частина відповідного сектору не могла залишитися осторонь та ігнорувати глобальну зміну орієнтирів, що позначилося на нормативній основі діяльності органів публічної адміністрації. Тому далі я розгляну основні міжнародні угоди, ратифіковані Україною, що регулюють зазначені питання.

Зважаючи на кількість викидів вуглецю від виробничих потужностей у 1990 р. Генеральна Асамблея ООН розпочала дискусію щодо необхідності укладання багатосторонньої міждержавної угоди для вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату. Головною метою Конвенції є стабілізація концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, що запобігає небезпечному антропогенному втручання в кліматичну систему. Ця думка, цілком корелюється із висловленою Департаментом міжнародного співробітництва та євроінтеграції ДП «Укренерго» позицією про те, що найважливішим «видом палива» сьогодні та в перспективі має стати ефективність енергоспоживання [2, с. 2–3].

Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 29 жовтня 1996 р. і згідно з процедурами ООН Україна є її Стороною з 11 серпня 1997 р. Важливо зазначити, що основною особливістю Конвенції є те, що вона не містить кількісних зобов'язань, тому конкретні зобов'язання держав – сторін Конвенції, а також правові механізми їхньої реалізації визначені у Кіотському протоколі, який було узгоджено і прийнято на третій сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату [3, с. 80].

Міжнародна Енергетична Хартія – це міжнародна угода, яка ставить за мету підвищити енергонезалежність і енергоефективність країн, що розвиваються, гарантує безпеку інвестицій та безпеку транзиту [4, с. 1-2]. Її було створено 1991 року та ратифіковано 70 країнами світу, у тому числі і Україною, як значним гравцем на ринку транзиту палива.

У договорі статтею 18 передбачено 4 основні мети:

1. Захист іноземних інвестицій;
2. Недискримінаційні умови торгівлі енергетичними матеріалами, а також свобода транзиту енергії;
3. Розв'язання суперечностей між державами-учасницями;
4. Сприяння підвищенню енергоефективності та намагання звести до мінімуму вплив виробництва та використання енергії на навколишнє середовище [5].

З положень Хартії розуміємо, що вони передбачають абстрагування від політичних реалій та недопущення їх впливу на існуючий режим постачання. На моє переконання, існує певний ризик втрати цього важеля впливу на

міжнародні відносини, що у теперішніх умовах достатньо ризиковано для України.

Також важливо зазначити, що необхідним аспектом євроінтеграції є забезпечення Україною сталої, визначеної на законодавчому рівні, підтримки розвитку галузі відновлюваної енергетики та належного регулювання захисту навколишнього середовища.

За офіційними даними Представництва України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії до основних цілей співпраці України та ЄС у згаданій сфері слід віднести розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні реформи; розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів; розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості води та управління водними ресурсами; управління відходами та ресурсами. Згідно з Додатком ХХХ до Угоди, Україна має адаптувати своє законодавство до 26 директив та 3 регламентів ЄС у таких секторах, як управління відходами та ресурсами, промислове забруднення та техногенні загрози, зокрема [6].

Щодо відновлювальної енергетики, то Україна була однією з перших держав, які підписали і ратифікували Паризьку угоду в рамках Конвенції ООН про зміну клімату. Для досягнення цілей, викладених у Паризькій угоді, Кабінет Міністрів України прийняв «Енергетичну стратегію України на період до 2030 р.», котра на даний момент втратила чинність у зв'язку зі схваленням Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Це стало для світової спільноти знаковим рішенням, оскільки має на меті, щоб енергетичний сектор став вуглецево-нейтральним (викиди парникових газів мають не перевищувати рівень їх поглинання та/або уловлювання на планеті). Тобто має відбутися так званий «енергетичний перехід» на принципах сталого розвитку від викопних видів енергетичних ресурсів до відновлюваних, стимулюючи при цьому значне підвищення енергоефективності та раціональності використання енергетичних ресурсів.

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьоля в Україні ініціювало проведення амбітного дослідження щодо можливості максимального переходу енергетичного сектору України на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) до 2050 року. Було змодельовано 3 основних сценарії. Консервативний сценарій, що фактично є базовим, передбачає «заморожування» технологій на теперішньому рівні. Ліберальний сценарій передбачає розвиток енергетичного сектору за умов вільної конкуренції, а Революційний – стрімкий розвиток відновлювальних джерел енергії, які складають 91% у кінцевому споживанні енергетичних ресурсів до 2050 р. [7, с. 6].

Резюмуючи, я можу зазначити, що вимоги міжнародного законодавства справили значний вплив на формування політики розвитку та законодавче регулювання сфери енергетики в Україні, що засвідчує розвиток законодавчої техніки та неабияке ставлення нашої держави до проблем охорони

навколишнього середовища. Звичайно, достатньо ще прогалин у екологічному законодавстві країни, однак вектор розвитку та міжнародного співробітництва, на мою думку, ще на довгий час залишиться актуальним для України.

Список літератури:

1. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Книга 5./ Є. Т. Базеєв, [та ін.] ; наук. ред. В. М. Клименко, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. – Київ : Б.В., 2013. – 400 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-2>
2. Огляд реалізації основних положень Кіотського протоколу.../ Відділ інформаційно-аналітичної роботи департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції, – Київ, 2017. – 106 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/3.-Osn_polozh_SOR21.pdf
3. Стан та перспективи виконання міжнародних зобов'язань України в рамках Кіотського протоколу / О. А. Дячук // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 79-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2013_4_8
4. Енергетична Хартія: що варто знати /А. Д. Гуз // Національний екологічний центр України. – С. 1-4. – Режим доступу: <http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Energetychna-khartia.pdf>
5. Енергетичне наближення України до Європи / Уве Умлауфф // 14.10.2010. – Режим доступу: <https://tyzhden.ua/Publication/7538>
6. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони довкілля, боротьби зі зміною клімату / Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії // Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/environment>
7. «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року» / О. Дячук, М. Чепелев, та ін. ; за заг. ред. Ю. Огаренко та О. Алієвої // Пред-во Фонду ім. Г. Бюлля в Україні. – Київ : Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_energetiku_do_2050_roku.pdf

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ»

26-27 квітня 2019 р.

м. Запоріжжя

Видавець – Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

Підписано до друку 29.04.2019 р. Здано до друку 30.04.2019 р.

Формат 60x84/16. Папір офсетний. Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 10,46.

Тираж 100 прим. Зам. № 3004-19.